

व्यावसायिक समाजकार्यामध्ये शाश्वत दृष्टीकोन: एक अभ्यास

डॉ. अरूण दा. शेंडे

सावित्री जोतिराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ.

Corresponding Author - डॉ. अरूण दा. शेंडे

DOI - 10.5281/zenodo.15560978

सारांश: (Abstract):

प्रामुख्याने व्यावसायिक समाजकार्याची विचारधारा मानवीयतेवर आधारलेली आहे व माणसाला आत्मनिर्भर करण्याचे काम समाजकार्याच्या माध्यमातून केले जाते. व्यक्ती, समाज वा समुदायाचा विकास हा तात्पुरता न होता, शाश्वत विकास झाला पाहिजे. या तत्वप्रणालीवर व्यावसायिक समाजकार्य विशेष भर देते. शाश्वत विकास हे समाजकार्याचे अंतीम ध्येय आहे. समाजकार्यामध्ये हा शाश्वत दृष्टीकोन समाजकार्याच्या कोणत्या पध्दती व क्षेत्रामध्ये असू शकतो हे शोधण्याचा प्रयत्न या शोध निबंधातून केला आहे.

बीजसंज्ञा:- (Keywords): शाश्वत दृष्टीकोन. व्यावसायिक समाजकार्य. व्यावसायिक समाजकार्याची विचारधारा

प्रस्तावना:- (Introduction):

समाजकार्य हे व्यक्ती, समूह व समाजाला सक्षम करण्याचे एक शास्त्र आहे. समाजकार्याच्या विविध पध्दती व क्षेत्र आहेत. या विविध पध्दती व क्षेत्राद्वारा समाजाच्या सर्व क्षेत्राला समाजकार्य स्पर्श करते. मानवी जीवनाचा अभ्यास करावयाचा झाल्यास समाजातील प्रत्येक व्यक्ती कमीजास्त प्रमाणात अडचणीत असते. काहीना अडचणींवर सहज मात करता येते. तर काही व्यक्ती मात्र आपल्याला आलेल्या अडचणींवर मात करू शकत नाही. अशावेळी व्यावसायिक समाजकार्याच्या द्वारा त्याला अडचणीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जातो.

व्यक्ती समूह व समुदायाला स्वतःची मदत स्वतः करण्यासाठी व्यावसायिक समाजकार्याद्वारा मदत केली जाते व मानवाला शाश्वत विकासाची दिशा दाखविली जाते. मानवाच्या समस्यांची पूर्ती होत असताना त्या समस्या पुन्हा निर्माण होणार नाही, असे

नाही. परंतु त्या समस्या देखील व्यक्ती स्वतःच्या प्रयत्नातून नियंत्रीत करू शकेल, असा प्रयत्न कार्यकर्त्यांकडून केला जातो व मानवाला जगण्याचा एक शाश्वत दृष्टिकोन दिला जातो.

शाश्वत विकास ध्येय:

संयुक्त राष्ट्र एजेंडा (U.N.O.) 2030 मैलाचा दगड समजला जातो. इतिहासात यापूर्वी 193 देश मिळून किमान समान कार्यक्रम तयार केला नाही व यावर सहमती पण दर्शविली नाही. शाश्वत विकासामध्ये तीन स्तंभ सामील आहेत. सामाजिक, आर्थिक आणि परिस्थितीसापेक्ष आढ्याने. 17 उद्दिष्टे व 169 निर्देशांक परिवर्तन घडवून आणू शकतात. सर्वच उद्दिष्टे व निर्देशांक समान पातळीवरील व परस्परसंबंधीत आहे. परंतु त्यांचा संबंध विभिन्न देश व त्यामधील विभिन्न प्रदेशाशी आहे. आंतसंबंध हयाचा अर्थ प्रत्येकातील बदल आणि विकास असा आहे.

प्रमुखतया: शाश्वत विकास ध्येय (SDG) हे सरकार, बहुपक्षीय संघटना, स्वयंसेवी संस्था आणि व्यापारी क्षेत्राच्या दरम्यान वैश्विक भाषेचा भाग बनले आहे. जगभरातील सामाजिक कार्यकर्ते पूर्वीपासूनच सक्रीय पध्दतीने भाग घेत आहे. समुदायासोबत मिळून परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी काम करित आहे. जसे की, आईएफएसडब्ल्यू (IFSW) द्वारे ग्लोबल एजेंडा रिपोर्ट्स अन्य सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाशनामध्ये प्रकाशित केला आहे.

शाश्वत विकास लक्ष (Sustainable Development Goals) महत्वाकांक्षी आहे. 2019 च्या ग्लोबल सिव्हील सोसायटी स्पॉटलाईट रिपोर्ट ने प्रदर्शित केले की, संयुक्त राष्ट्र शाश्वत विकासाची परिवर्तनकारी शक्ती वाढविण्यासाठी पाच वर्षांनंतर अधिकांश देश आपले निर्धारित लक्ष प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करतील.

आंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ता महासंघ (IFSW) हे जाणते की, सामाजिक कार्य व्यवसाय हा एक मजबुत व मान्यताप्राप्त भागीदार होऊ शकतो आणि व्हायला पण हवा. याबरोबरच वर उल्लेखित 17 ध्येय (Goals) च्या संदर्भाने संरचानात्मक परिवर्तन आवश्यक आहे.

आंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ता महासंघ संयुक्त राष्ट्रांच्या सामाजिक विकास ध्येयाचे रामर्थन करते. याबरोबरच वैश्विक स्तरावर सामाजिक, आर्थिक आणि परिस्थितीमध्ये (Ecological) परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी त्याची गती वाढविण्यासंदर्भात त्याला मान्यता देते.

आंतरराष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता महासंघ (IFSW) च्या वैश्विक अजेंडानुसार सामाजिक कार्यकर्त्यांजवळ आपले स्वतःचे लक्ष असते आणि ते साध्य करण्याचा त्यांचा स्वतःचा प्रयत्न असतो.

सामाजिक कार्याची वैश्विक परिभाषा नैतिकता आणि गरजा ह्यांना समजणारी आहे.

व्यावसायिक समाजकार्यामध्ये शाश्वत सराव:

समाजकार्य हा व्यवसाय आहे व समाजकार्याच्या प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष पध्दतीबरोबरच, क्षेत्र देखील आहे. मग या पध्दती व क्षेत्रासोबत काम करित असतांना, यामध्ये शाश्वत कशी राहिल, हयाचे देखील चिंतन करणे गरजेचे आहे. समाजकार्याच्या खालील पध्दतींमध्ये शाश्वत सरावाची कशी अंमलबजावणी करता येईल त्याचे विश्लेषण विचारात घेईल.

व्यक्ती सहयोग कार्य: (Case Work)

व्यक्तीसहयोगकार्य समाजकार्याची प्रत्यक्ष पध्दती. जी व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या कारणाने अडचणीत असते, त्या व्यक्तीला हया प्रत्यक्ष पध्दतीच्या माध्यमातून मदत केली. व्यक्तीला जीवन जगत असताना असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागते. मग अशावेळी ती आपल्या दैनंदिन जगण्याशी समायोजन साधू शकत नाही. अशा अडचणीत सापडलेल्या व्यक्तीला बाहेर काढण्याचे काम व्यक्तीसहयोगकार्यकर्ता करतो. व्यक्तीसहयोग कार्यामध्ये जी समस्याग्रस्त व्यक्ती असते, जिला आपण अशिल म्हणतो, त्या अशिलाला कार्यकर्ता स्वतःची मदत स्वतः करण्यासाठी मदत करतो. कार्यकर्ता जरी त्या अशिलाला मदत करित असला तरी ती व्यक्ती स्वतःच्या समस्या स्वतः सोडविण्यासाठी समर्थ आहे, हयाची देखील अनुभूती कार्यकर्ता समस्याग्रस्त व्यक्तीला देतो. परंतु हे सर्व करित असताना शाश्वत मूल्यांची देखील कास अशिलास धरण्यास सांगत असतो. व व्यक्तीच्या समस्येचे समूळ उच्चाटन होईल, या दिशेने कार्यकर्ता प्रयत्न करतो व समस्येचे उच्चाटन लगेच होईल असे नाही, तर समाजकार्य ही दिर्घकालीन व निरंतर प्रक्रिया आहे. समस्येचे समाधान झालं तरी ती समस्या

पुन्हा देखील निर्माण होऊ शकते. अशावेळी कार्यकर्ता तेथे थांबेल असे नाही. तर व्यक्तीसहयोग कार्याची एक पायरी आहे. व ती पायरी म्हणजे आढावा, कार्यकर्ता अशा प्रकारे आढावा (follow up) घेऊन पुनः कार्यकर्ता ती समस्या सोडविण्यासाठी मदत करतो. व अशिलाला शाश्वततेची अनुभूती देतो. व्यक्तीसहयोगकार्याच्या माध्यमातून कार्यकर्ता जो सराव करतो. तो देखील व्यक्तीची समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने शाश्वत आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. उदाहरणादाखल असे म्हणता येईल की, गोंधळलेल्या स्थितीतील अशिलाचे समुपदेशन जर कार्यकर्ता करित असेल तर डॉक्टर जसे औषधीच्या रूपाने बाह्य उपचार करतात. तशा प्रकारे समुपदेशन म्हणजे अशिलाची अंतशक्ती (inner) जागे करणे; म्हणजेच समस्येचे समूळ उच्चाटन करणे ह्याचा अर्थ शाश्वतता.

अशिलाची समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने अशिल वा कार्यकर्ता आपल्या आसपास जी संसाधने शोधत असतो. व अशी आसपासची संसाधने जी गतीमान करित असतो, हा व्यक्तीसहयोग कार्यपध्दतीमधील शाश्वत सराव आहे.

व्यक्तीसहयोग कार्यामध्ये व्यष्टीअध्ययन (Case Study) केली जाते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे की, व्यक्तीसहयोगकार्य ही दिर्घकालीन प्रक्रिया आहे. जी प्रक्रिया हळूवार व दिर्घकालीन असते, ती शाश्वत असते. परिणामतः व्यक्तिसहयोगकार्याच्या माध्यमातून जे परिणाम प्राप्त होतात, ते शाश्वत स्वरूपाचे असतात, असा त्याचा अर्थ आहे.

गटकार्य: (Group Work)

गटकार्य समाजकार्याची अशी पध्दती आहे, जी व्यक्तीची सामाजिक कार्यक्षमता विकसीत करण्यामध्ये मदत करते.

गटकार्य एक मनोसामाजिक प्रक्रिया असून तिचा उद्देश नेतृत्वाची योग्यता व सहकार्यतेचा विकास करणे हा असून सामुहीक आवडीस प्रोत्साहन देणे हा आहे. (हेमिल्टन)

समान आवडीनिवडी, समान वय, समान लिंग, समान उद्देश, समान गरजा या आधारावर गटाची निर्मिती होत असते. गटामध्ये जे सदस्य असतात. ते सदस्य परस्पर सहाकार्याने गटाला पुढे नेतात. गटाच्या माध्यमातून गटाचा सर्वांगीण विकास होत असतो. एखादी सदस्य अडचणीत असेल तर त्याला त्या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सहकार्य देखील करतो. गट हा सर्जनाची निर्मिती देखील करतो. गटातील कोणत्याही सदस्याच्या व्यक्तीगत समस्या असू देत. समूह सदस्य त्याची ती व्यक्तीगत समस्या सोडविण्यासाठी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या मदत करतात. उदाहरणादाखल असे म्हणता येईल की, किशोरवयीन गटातील एखादी मुलगाा अबोल किंवा एकलकोंडा असेल तर गटातील सदस्य गाणे, खेळ किंवा इतर कुठल्याही माध्यमांद्वारा त्याचे एकाकीपण दूर करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. म्हणूनच गटकार्याला मनोसामाजिक प्रक्रिया असे म्हटले आहे. म्हणजेच गटाच्या माध्यमातून सदस्यांमध्ये काही मानसीक स्वरूपाने सकारात्मक बदल देखील दिसून येतात.

या सोबतच समूह कार्याचा भाग म्हणून मुलांना मातीमध्ये खेळविले जाते, मातीपासून विविध वस्तु तयार करणे, कागदांपासून विमान वा विविध कलाकृती करणे, अशा प्रकारच्या क्रियांपासून मुलांना आनंद मिळत असतो. व अशा प्रकारच्या उपक्रमातून छोट्या मुलांच्या सर्जनशिलतेला चालना देखील मिळत असते. अशा प्रकारच्या ह्या क्रिया शाश्वत आहे. अशा प्रकारच्या शाश्वत क्रिया व्यक्तीमत्वाला चालना व वळण देण्याचं काम करित असतात. 'टाकाऊ पासून टिकाऊ वस्तु तयार

करणे' यामुळे निसर्गसंपदेला कुठल्याही प्रकारची हानी पोहोचत नाही व कुठल्याही प्रकारचा पैसा खर्च होत नाही. गट जेव्हा अशा प्रकारच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होत असतो, तेव्हा गटसदस्य आपल्या कल्पना एकमेकांना सांगत असतात. हा प्रसंग देखील मुलांना वा गटसदस्यांना शाश्वततेकडे नेणारा असतो.

रूग्णालयातून जेव्हा गटकार्य होत असते, तेव्हा ह्या गटाला सामाजिक कार्यकर्ता मदत करित असतो. वेगवेगळ्या रूग्णांच्या वेगवेगळ्या आजारांच्या टप्प्यातून कार्यकर्ता रूग्णांना मदत, मार्गदर्शन व समुपदेशन करित असतो. रूग्णांचे निदान व उपचाराच्या बाबतीत जशी डॉक्टरची भूमिका महत्वाची असते. तसेच कार्यकर्त्यांची भूमिका देखील तेवढीच महत्वाची असते. कारण खरेतर रूग्णांना मानसीक आधार देण्याचे काम कार्यकर्ता करित असतो. रूग्णांना कार्यकर्त्यांचा मिळालेला मानसीक आधार हा त्याच मनोधैर्य वाढविणारा व रूग्णांच्या उपचाराला प्रतिसाद देणारा ठरतो. म्हणजेच समुपदेशन हे रूग्णांची हिंमत वाढविणारी असते.

गटकार्याच्या माध्यमातून कार्यकर्ता गटाला वेगवेगळे टास्क देतो व हे टास्क पूर्ण करण्याचा गटसदस्य प्रयत्न करतात. सामुहीकरित्या पुस्तक वाचनाच्या माध्यमातून देखील रूग्णांचे मनोरंजन होते. त्यामुळे देखील त्यांचे आजारपण कमी होते. म्हणजेच प्रत्यक्ष क्षेत्रकार्याच्या माध्यमातून हा जो सराव केला जातो, तो रूग्णांना शाश्वत समाधान देणारा व रूग्णांच्या उपचाराला प्रतिसाद देणारा ठरतो. म्हणून गटकार्याच्या माध्यमातून देखील शाश्वत सराव केल्या जाऊ शकते.

समुदाय संघटन:

नॅशनल रूरल कम्युनिटी ऑर्गनायझिंग कॉन्फरन्स, फिलीपीन्स, 1994 समुदाय संघटनाची व्याख्या करण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे लोकांच्या

समस्या आणि समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी लोकांच्या क्षमता आणि संसाधने वाढवून त्यांच्या संघटना बांधण्याची ही एक सहभागी, पध्दतशीर आणि शाश्वत प्रक्रिया आहे. (नॅशनल रूरल कम्युनिटी ऑर्गनायझिंग कॉन्फरन्स फिलीपीन्स, 1994)

एम. जी. रॉस (1955):

“सामुदायीक संघटन अशी एक प्रक्रिया आहे की, ज्याद्वारे समाजकार्यकर्ता आपली अंतःदृष्टी व कौशल्याचा प्रयोग करून समुदायाला आपल्या समस्यांचा शोध घेण्यासाठी आणि समस्या सोडविण्यासाठी मदत करतो.”

समुदाय संघटन ही समाजकार्याची पध्दती असून या पध्दतीच्याद्वारे समुदाय गरजांचे संशोधन करून त्या गरजांना प्राधान्यक्रम देऊन त्या गरजा सोडविल्या जातात.

ज्या कोणत्या समुदायाला समस्या असतात, त्या समस्यानुसार संसाधनाची जुळवाजुळव करून समस्या सोडवाव्या लागतात. संसाधने ही अंतर्गत व बहिर्गत अशी दोन्ही प्रकारची असतात. समुदाय संघटन पध्दती ही प्रामुख्याने उपलब्ध संसाधनांचा वापर करून समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करित असते. उदा. ग्रामीण समुदाय असेल तर ग्रामीण समुदायामध्ये गरजांचा प्राधान्यक्रम जसा ठरला, त्यानुसार संसाधनाची समस्येशी सांगड घातली जाते. ज्या गावात आपण काम करतोय, त्या गावात बेरोजगारी असेल व बेरोजगारी कमी करण्याच्या दृष्टीने जर त्या गावात मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायतीच्या मालकीची पडीत जमीन असेल तर, ती पडीत जमीन ही त्या बेरोजगारांचे उपजीविका साधन असेल, त्यामुळे अशा संसाधनांना कार्यान्वीत करून गावाचा शाश्वत विकास साधता येईल.

समुदाय संघटन पध्दतीच्या माध्यमातून प्रामुख्याने शाश्वत विकासावर भर दिला जातो.

गडचिरोली जिल्ह्यातील लेखा (मेढा) या गावामध्ये शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने अनेक प्रयोग राबविण्यात आले. या गावाच्या विकास प्रक्रियेमध्ये लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया राबविली जाते. “माटे गांव, माटे सरकार” ही त्या गावकऱ्यांची घोषणा असून प्रामुख्याने सुदृढ लोकशाहीचे हे उत्तम उदाहरण आहे. त्या गावामध्ये ग्रामसभा होत असते व गावाच्या मतदान यादीमध्ये जे स्त्री-पुरुष आहेत. त्यांची ग्रामसभा घेतली जाते. पुरुषांबरोबरच स्त्रिया देखील ग्रामसभेमध्ये असतात. हे या ग्रामसभेचे महत्वाचे वैशिष्ट्ये आहे. स्त्री पुरुषांना आपले मत व्यक्त करण्याचे समान अधिकार आहेत. गावविकासाच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यासाठी ग्रामसभा व गावाचा अभ्यास करण्यासाठी अध्ययन समिती अशा दोन स्वतंत्र संरचना आहे. अध्ययन समिती ही गावाच्या जल, जंगल, जमीन ह्या सर्व दृष्टीने अभ्यास करते. प्रामुख्याने जैवविविधतेबाबत हे गांव संवेदनशील असून जैवविविधतेचे संरक्षण ही प्रत्येक गावकऱ्यांची जबाबदारी आहे. व त्यादृष्टीने सर्व नागरीक प्रयत्न करतात. या गावामध्ये वृक्षसंवर्धन होत असून कुणीही नागरीक वृक्षतोड करित नाही. एखादया व्यक्तीने जर वृक्षतोड केली तर त्या व्यक्तीवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. व ही कारवाई गावकरीच करतात. स्वयंशासनाचे उत्तम उदाहरण देणारे गांव म्हणजे लेखा (मेढा). शाश्वत विकासाचे गांव घडविण्यामध्ये या गावाचे माजी सरपंच देवाजी तोफा यांचे महत्वाचे योगदान आहे. व्यावसायिक समाजकार्याचे प्रशिक्षण घेणारे अनेक निद्यार्थी या गावाला भेट देतात व शाश्वत गावविकासाचा अभ्यास करतात. ह्या संपूर्ण गावाचा व गावविकासाचा अभ्यास केला तर प्रत्यक्ष व्यावसायिक समाजकार्यकर्त्यांने ह्या गावाचा विकास केला नसला तरी ज्या देवाजी तोफांनी या गावाचा शाश्वत विकास केला, त्या देवाजी तोफांची दृष्टी एका व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्त्याची आहे. असे

म्हणायला हरकत नाही. समुदाय संघटन पध्दतीमधील विचारमूल्ये तत्वप्रणाली व शाश्वत विकासाची संपूर्ण विचारधारा या गावामध्ये देवाजी तोफांनी राबविल्याचे दिसते. कुठल्याही प्रकारचे व्यावसायिक समाजकार्याचे शिक्षण घेतलेले नसतांना देखील व्यावसायिक समाजकार्याच्या विचारसरणीनुसार गावाची जडणघडण झाल्याची दिसते.

निष्कर्ष:

1. व्यावसायिक समाजकार्याच्या माध्यमातून शाश्वत विकास साधल्या जातो.
2. व्यावसायिक समाजकार्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये शाश्वततेचे मूल्य रूजविल्या जातात.
3. गरजू व्यक्ती, गट व समुदायामध्ये शाश्वत दृष्टीकोन रूजविल्या जातो.

संदर्भ:

1. Patil K.S. (2017) Sustainable Development Goals and Development of the Weaker Section in India
2. श्रीमती बनमाला (1998) समूहकार्य. नागपूर: सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ वुमेन.
3. सिंह ए. एन. (1990) सामुदायिक संघटन. पंचकूला: हरियाणा साहित्य अकादमी.
4. शेंडे, अरूण (2009). ग्रामीण विकासासाठी समुदाय संघटन. नागपूर: मंगेश प्रकाशन.
5. <https://www.ifsw.org/>
6. <https://wikipedia.org/>
7. <https://sustain.org/>

